

Evolution of the Organizational and Management Mechanism of Public Administration in the Sphere of Financial Security

Shtantsel Serhii ^{1*}

¹ Interregional Academy of Personnel Management (Ukraine). Candidate of Technical Sciences,
Department of Public Administration.

* *Corresponding author*, e-mail: sshtphd@gmail.com.

ARTICLE INFO

Received:

24 August 2024

Revised:

25 August 2024

Accepted:

26 August 2024

Published online:

30 August 2024

Copyright © 2024
by author

DOI:[10.5281/zenodo.13995502](https://doi.org/10.5281/zenodo.13995502)

Citation in APA style

ABSTRACT

The processes of Ukraine's integration into the EU influenced the transformation of the organizational and management mechanism in the field of financial security. Since 2014, there has been a process of reforming the system of organization and management of state finances to solve the most acute problems in the relevant sphere of regulation. In the structure of the Ministry of Finance, sub-departmental services responsible for regulation of tax, customs, debt, budget security have been created. At the same time, the Ministry of Finance develops financial policy in the specified areas of public administration. That is, the decentralization of powers in the field of protection of financial interests with increased transparency, accountability, and efficiency in the activities of authorized management subjects is observed. New features of the organization of activities in the field of financial security are the strengthening of international cooperation, the integration of technologies to establish the process of interaction between the central bodies of executive power, the introduction of new methods of information and analytical activity.

Key words:

financial security management, financial policy, financial interests of the state, organizational and management mechanism

Shtantsel, S. (2024). Evolution of the organizational and management mechanism of public administration in the sphere of financial security. 2024 3rd International Conference Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration (No. 33man6), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13995502>

Еволюція організаційно-управлінського механізму публічного управління у сфері фінансової безпеки

Сергій Едуардович Штанцель ^{1*}

¹ ПАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом" (Україна). кандидат технічних наук, кафедра публічного адміністрування.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: sshtphd@gmail.com.

СТАТТЯ

АНОТАЦІЯ

отримана:

24 серпня 2024 р.

переглянута:

25 серпня 2024 р.

прийнята:

26 серпня 2024 р.

опублікована

онлайн:

30 серпня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

Процеси інтеграції України до ЄС вплинули на трансформацію організаційно-управлінського механізму у сфері фінансової безпеки. З 2014 року відбувається процес реформування системи організації та управління державними фінансами для вирішення найбільш гострих проблем у відповідній сфері регулювання. У структурі Міністерства фінансів створені підвідомчі служби, відповідальні за регулювання податкової, митної, боргової, бюджетної безпеки. Водночас Міністерство фінансів здійснює розробку фінансової політики у вказаних напрямках публічного управління. Тобто простежується децентралізація повноважень у сфері захисту фінансових інтересів з посиленням прозорості, підзвітності, ефективності в діяльності повноважних суб'єктів менеджменту. Новими рисами організації діяльності у сфері фінансової безпеки є посилення міжнародної співпраці, інтеграція технологій для налагодження процесу взаємодії між центральними органами виконавчої влади, впровадження нових методів інформаційно-аналітичної діяльності.

DOI:[10.5281/zenodo.13995502](https://doi.org/10.5281/zenodo.13995502)

Ключові слова:

управління фінансовою безпекою, фінансова політика, фінансові інтереси держави, організаційно-управлінський механізм

Цитування:

Штанцель С. Е. Еволюція організаційно-управлінського механізму публічного управління у сфері фінансової безпеки. Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration : 3rd International Conference, August 27-28, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 33man6.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13995502>

Introduction / Вступ

Поява нових видів ризиків та загроз фінансовій безпеці вимагає перебудови та вдосконалення системи публічного управління у цій сфері, зокрема оптимізації організаційно-управлінського механізму: чіткого розподілу функцій в різних напрямках захисту фінансової системи; створення за потреби нових служб та підрозділів для виконання окремих завдань захисту фінансових інтересів; забезпечення координації та взаємодії повноважних суб'єктів менеджменту; запровадження інноваційних методів управління, зокрема шляхом розробки та інтеграції інформаційно-комунікаційних систем.

В Україні простежуються тенденції до розвитку організаційно-управлінського механізму публічного управління у сфері фінансової безпеки. Доказом цього слугує створення Агентства з управління державним боргом, реформування податкової та митної служби, або ж надання Національному банку України повноважень з регулювання окремих ринків ебанківських фінансових установ для задоволення потреб економіки в мобілізації фінансових ресурсів. Вказане демонструє актуальність вивчення еволюції організаційно-управлінського механізму публічного управління у сфері фінансової безпеки держави.

Мета дослідження полягає у висвітленні основних етапів становлення організаційно-управлінського механізму публічного управління у сфері фінансової безпеки держави.

Results / Результати

Організаційно-управлінський механізм публічного управління у сфері фінансової безпеки держави визначимо як сукупність взаємопов'язаних повноважних органів, суб'єктів управління та взаємозв'язків між ними, які виникають в процесі виконання ними функцій та повноважень у фінансовій сфері держави з використанням методів, інструментів керівного впливу на стан державних фінансів.

Євроінтеграційні процеси в Україні зумовили трансформацію організаційно-управлінського механізму публічного управління у фінансовій сфері в Україні. З початку незалежності діяльність повноважних суб'єктів у цьому напрямку регулювання характеризувалася відсутністю стратегій управління, інституційною слабкістю, надмірною урегульованістю, централізованістю впливу на стан державних фінансів переважно центральних органів державної влади, тоді як місцева влада та громади не мали вагомого впливу на формування фінансових ресурсів, їх розподіл. З часу створення Міністерства фінансів більшість управлінських функцій щодо формування та розподілу фінансових ресурсів були зосереджені на центральному рівні. Створення підвідомчих Міністерству фінансів органів управління не вирішувало такі проблеми та загрози фінансовій безпеці, як дефіцит державного бюджету, залежність фінансової системи країни від зовнішніх запозичень та потрясінь, зростання державного боргу, прострочена заборгованість за кредитами, в цілому недовіра до фінансового сектору в Україні.

В Угоді про асоціацію 2014 року визначені норми щодо управління державними фінансами: статті 346-347 передбачають співробітництво у цій галузі управління на основі міжнародних стандартів, відповідальність принципам прозорості, економності, ефективності, підзвітності результативності, запровадження середньострокового бюджетного планування, вдосконалення програмно-цільових підходів в управлінні, методів протидії та боротьби з корупцією.

З початку євроінтеграції відбулося ряд суттєвих зрушень в організаційно-управлінському механізмі публічного управління в сфері фінансової безпеки. По-перше, створені нові суб'єкти управління найбільш проблемними місцями з визначеними функціями та повноваженнями, такі як Національне агентство з питань запобігання корупції, Агентство з управління державним боргом, Бюро економічної безпеки, а також відбувся розподіл повноважень між Державною податковою та Державною митною службами. По-друге, підзвітність та прозорість діяльності забезпечується впровадженням інформаційно-

комунікаційних технологій та систем в діяльність державних службовців, створенням уніфікованих веб-сайтів, на яких детально розміщується звітність про роботу повноважних органів управління та результати виконання бюджетних програм. По-третє, в процесі реформування перебувають податкова, митна служби, чітко розподілені державні політики регулювання державних фінансів.

Рис. 1. Етапи становлення організаційно-управлінського механізму публічного управління у сфері фінансової безпеки держави

Джерело: складено автором.

Аналіз звітів про діяльність повноважних суб'єктів управління у сфері фінансової безпеки вказує на запровадження критеріїв та показників результативності в діяльності повноважних суб'єктів управління. До основних критеріїв належать: витрати, ефективність, якість, продукти, за якими вимірюються показники результативності діяльності суб'єктів управління із захисту фінансових інтересів.

Conclusions / Висновки

Дослідження еволюції організаційно-управлінського механізму у сфері захисту фінансових інтересів України свідчить про перебудову системи організації та управління державними фінансами для вирішення найбільш гострих проблем, пов'язаних з дефіцитом бюджету, державним боргом, залежністю від зовнішніх запозичень тощо. В Україні організаційно-управлінський механізм публічного управління забезпеченням фінансової безпеки перебуває в постійному процесі реформування: відбувається перебудова організації та управлінської роботи окремих центральних органів влади та служб, створюється система прозорості та підзвітності їх діяльності, запроваджуються міжнародні стандарти та рекомендації, відбувається децентралізація управління державними фінансами

References

Ministry of Finance of Ukraine. (2023). Official Website.

<https://mof.gov.ua/uk/>

Verkhovna Rada of Ukraine. (2023). Association agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand # 984_011 from 30.11.2023.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text